

A antissepsia das mãos e sua importância na prevenção de infecções hospitalares

Marcela Virginia Ribeiro Lopez¹, Raquel Rangel Gouvêa¹, Lybio José Martire Junior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585340>

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A antissepsia das mãos é uma medida imprescindível para prevenir a transmissão de doenças infecciosas, especialmente em ambientes de saúde. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo enfatizar a importância da higienização das mãos no ambiente hospitalar, além de salientar seu papel na redução da propagação de infecções. **METODOLOGIA:** Para isso, foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando terminologias relacionadas à antissepsia das mãos e sua importância na prevenção de infecções hospitalares. **RESULTADO:** A análise dos estudos revisados reforçou a importância da antissepsia das mãos como um meio de restrição da transmissão de doenças infecciosas em ambientes de saúde, evidenciando uma associação significativa entre a implementação de práticas adequadas de higienização das mãos e a redução na incidência de infecções hospitalares. **DISCUSSÃO:** Apesar dos avanços históricos, a adoção plena de práticas de higienização das mãos enfrenta obstáculos como a falta de conscientização e capacitação adequada entre os profissionais de saúde. Programas educacionais e políticas eficazes são fundamentais para superar essas barreiras e promover a segurança do paciente. **CONCLUSÃO:** A higienização das mãos é crucial na prevenção de infecções hospitalares. Investir em conscientização, recursos adequados e diretrizes eficazes é vital para garantir a proteção dos pacientes e a eficácia dos sistemas de saúde, reduzindo a prevalência de infecções hospitalares.

Palavras-chave: Antissepsia; Antissepsia das mãos; Infecção; Microrganismos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP